

a penado Pavão

opinião como direito

ELEGIA À MULHER SEM NOME

março 8, 2026 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

Ano 14 – vol. 03 – n. 25/2026

Não.

Recuso-me a reduzir-te a um único dia.

Como caberia em vinte e quatro horas
a grandeza de quem sustenta o mundo
com mãos tão delicadas
e coração tão vasto?

Não te basta uma data no calendário.

Tu és mais do que isso.

És presença contínua,

luz que atravessa os dias comuns

e os transforma em esperança.

Há quem ainda não saiba disso.

Há quem duvide.

Mas eu sei.

Por isso não aceito que te concedam apenas um dia
como quem entrega uma flor
para logo depois esquecê-la.

Bastar é palavra pequena,
e tu não cabes no finito.

Se preciso for,
eu digo em voz alta —
quase como quem reza:

meu amor por ti não conhece limites.

Ele não termina na noite

nem se perde na passagem do tempo.

Mulher sem nome,

que poderia ter todos os nomes,

mãe, filha, amante, amiga, companheira,

mistério e abrigo.

Em ti há um caleidoscópio de cores e afetos,

um universo inteiro que pulsa

entre força e ternura.

Às vezes és tempestade,

às vezes silêncio,

mas sempre verdade.

E então façamos um acordo simples,

desses que não precisam de testemunhas:

hoje —

e em todos os dias que ainda virão —

eu em ti,

tu em mim.

Sempre.

Até o fim.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

RELACIONADO

À MESTRA ETERNA,
MARIA TEREZA, MINHA
GRATIDÃO
agosto 13, 2019
Em "Opinião"

HOMENAGEM À MULHER
março 7, 2025
Em "Poesia"

A RETÓRICA E A
CENSURA
outubro 14, 2022
Em "Opinião"

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A ÚLTIMA COLINA DA REPÚBLICA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

ELEGIA À MULHER SEM NOME

A ÚLTIMA COLINA DA REPÚBLICA

ALÉM DO FUNDO DO POÇO: CRISE DO CONSTITUCIONALISMO, DEGENERAÇÃO REPUBLICANA E CULTURA DE IMPUNIDADE NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

LAMPIÃO E LAMPARINA

A REPÚBLICA DAS PREBENDAS

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

- MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR**
- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**